

Mokinių specialiųjų poreikių, pasiekimų ir pažangos vertinimas inkliuzinėje aplinkoje

Pagrindiniai startegijos ir praktikos klausimai

Europos specialiojo ugdymo plėtros agentūra

Agentūros vertinimo projektas prasidėjo 2005 metais, dalyvaujant 23 šalims. Jo tikslas buvo išnagrinėti, kaip vertinimo strategija ir praktika gali prisidėti prie mokymo ir mokymosi inkliuzinėje pradinės mokyklos aplinkoje.

Galiausiai projektas privedė prie svarstymo, **kas tai yra inkliuzinis vertinimas?**

Dabar turima informacija

23 šalių ataskaitos, apibūdinančios vertinimo strategiją ir praktiką;

Duomenų bazė tinklalapyje su šalies informacija;

Apibendrinanti ataskaita apie svarbiausius duomenis 19 kalbų.

Visą šią ir kitą projekto medžiagą galima gauti:
www.european-agency.org/site/themes/assessment/

Inkliuzinis vertinimas

Agentūros projekto dalyviai inkliuzinį vertinimą nusakė, kaip ...

Požiūris į vertinimą inkliuzinėje aplinkoje, kur strategija ir praktika yra skirti visų mokinių mokymosi skatinimui kiek tik tai įmanoma. Bendrasis inkliuzinio vertinimo tikslas yra visos vertinimo strategijos ir procedūros turėtų paremti ir sustiprinti visų mokinių, neapsaugotų nuo išskyrimo, įskaitant ir SUP mokinius, sėkmingą inkliuziją ir dalyvavimą.

Inkliuzinis vertinimas yra laikomas svarbiu **tikslu visiems švietimo strategams ir praktikams.**

Svarbiausias Agentūros projekto argumentas yra, kad **inkliuzinio vertinimo praktika turėtų privesti** prie bendrojo vertinimo praktikos 'pažangos'...

Inkliuzinio vertinimo principai yra principai, kurie remia visų mokinių mokymą ir mokymąsi. Pažangi inkliuzinio vertinimo praktika rodo visų mokinių gerą vertinimo praktiką.

Inkliuzinio vertinimo principai

Inkliuzinis vertinimas atvirai **siekia užkirsti kelią segregacijai**, išvengiant (kiek tik įmanoma) žymėjimo įvairiomis formomis ir **skiriant dėmesį mokymosi ir mokymo praktikai, kuri skatina inkliuziją** integruotoje aplinkoje.

Inkliuzinis vertinimas gali būti įgyvendintas tik turint **atitinkamą strategijos sistemą** ir **atitinkamai organizuojant veiklas mokyklose bei paremiant mokytojus**, kurių pačių nuostatos inkliuzijos atžvilgiu yra teigiamos.

Tai reiškia, kad ...

... Mokinių, neapsaugotų nuo išskyrimo, įskaitant ir SUP mokinius, poreikiai yra svarstomi ir už juos prisiimama atsakomybė visose ir bendrosiose, ir SUP vertinimo strategijose;

... Visi mokiniai turi teisę dalyvauti inkliuziniame vertinime: ir turintys SUP, ir jų bendraamžiai bei klasės darugai;

... Visi vertinimo metodai ir būdai papildo ir informuoja vienas kitą;

... Vertinimas siekia visų mokinių pažangos ir pasiekimų nustatymo ir vertinimo įvairovės.

Inkliuzinio vertinimo objektas

Inkliuzinio vertinimo paskirtis yra **pagerinti visų mokinių mokymąsi integruotoje aplinkoje**. Visos inkliuzinio vertinimo procedūros, metodai ir priemonės suteikia informacijos ugdymo

procesui ir pagalbą mokytojams jų darbe.

Inkliuzinis vertinimas siekia būti **jėga mokiniui**, suteikiančia jam **suvokimą apie savo mokymąsi** bei motyvacijos šaltinį tolesniam mokymuisi.

Inkliuzinis vertinimas apima ...

... Metodų ir strategijų skalę, kurios visos siekia surinkti aiškius duomenis apie mokinių mokymąsi tiek akademinėje, tiek ne akademinėje srityse;

... Procedūras, kurios gali turėti dar kitą paskirtį šalia informacijos suteikimo ugdymo procesui (pavyzdžiui, pirminis SUP nustatymas arba išsilavinimo standartų stebėseną), bet besiremiančias bendru vertinimo ir inkluzijos supratimu bei reikšme, o taip pat dalyvavimo ir bendradarbiavimo principus;

... Metodus, kurie praneša apie mokymosi rezultatus ir suteikia mokytojams informacijos, kaip tobulinti ir gerinti individualių mokinių ar mokinių grupių mokymosi procesą ateityje;

... Sprendimų priėmimus grindžiamus eile šaltinių, kurie pateikia duomenų apie mokymąsi per tam tikrą laiką. Taip suteikiama 'papildomos vertės informacija' apie mokinių mokymosi pažangą ir tobulėjimą, o ne vien tik 'momentinė' informacija;

... Informaciją, kuri yra derinama su švietimo aplinka, atsižvelgiant į bet kokius namų ar aplinkos faktorius, kurie įtakoja mokinio mokymąsi;

... Įvertinimą faktorių, kurie padeda individualaus mokinio inkluzijai, priimti efektyvius sprendimus dėl mokyklos, klasės valdymo bei pagalbos;

... Aktyvų klasės mokytojų, mokinių, tėvų, klasės draugų ir kitų, kaip galimų vertintojų arba vertinimo proceso dalyvių dalyvavimą.

Daugiau informacijos apie Europos specialiojo ugdymo plėtros agentūrą galima rasti:

www.european-agency.org